

“IMPROVING THE METHODOLOGY OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO SCHOOLCHILDREN OF RELATED LANGUAGES”

Kazbekova Eleonora Paraxatovna

State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz, Phd student

Email: kazbekovaeleonora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898140>

ARTICLE INFO

Received: 14th February 2025

Accepted: 19th February 2025

Online: 20th February 2025

KEYWORDS

Learning, students, interactive platforms, artificial intelligence.

ABSTRACT

The article is devoted to the topic "Improving the Methodology of Using Digital Technologies in Teaching English to Schoolchildren of Related Languages" and it expresses ideas on how English teachers can effectively and modernly use the growing number of digital technologies. The article mainly analyzes the methodological aspects of using modern tools, such as digital technologies - mobile applications, Internet platforms, virtual reality and artificial intelligence - as well as important aspects of their implementation in the process of teaching English. In addition, the article considers approaches to improving the effectiveness of student learning through the integration of gamification, individualized learning and other modern teaching methods with digital technologies. The article also considers the advantages and disadvantages of the competent use of digital resources in the education system. This article can serve as a guide for teachers and educational organizations on the effective use of technology in teaching English.

The main purpose of this article is to study the ways to improve the methodology of using digital technologies in teaching English. The role of digital technologies in the educational process, their effective use and their role in the development of English language skills in schoolchildren will be analyzed.

The article uses various methodological approaches such as gamification, interactive online and offline learning programs and artificial intelligence.

Using the methods presented in the article, it was found that the effective use of digital technologies in teaching English increased students' interest in learning the language and made the learning process more interactive and effective. In addition, students developed independent work skills and increased their level of knowledge.

The use of digital technologies in teaching English creates new opportunities for teachers and increases students' motivation. Digital technologies can make lessons more interactive, individually guide students' learning process and increase their interest in learning the language. At the same time, teachers and educational institutions need to change methods and develop new approaches to solve problems that may arise while using technology.

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ»

Казбекова Элеонора Парахатовна

Государственный Педагогический Институт имени Ажинияза,
PhD студент

Email: kazbekovaeleonora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898140>

ARTICLE INFO

Received: 14th February 2025

Accepted: 19th February 2025

Online: 20th February 2025

KEYWORDS

Обучение, студенты, интерактивные платформы, искусственный интеллект.

ABSTRACT

Статья посвящена теме «Совершенствование методики использования цифровых технологий в обучении английскому языку школьников родственных языков» и в ней высказываются идеи о том, как преподаватели английского языка могут эффективно и современно использовать растущее количество цифровых технологий. В статье в основном анализируются методические аспекты использования современных инструментов, таких как цифровые технологии — мобильные приложения, интернет-платформы, виртуальная реальность и искусственный интеллект, — а также важные аспекты их внедрения в процесс обучения английскому языку. Кроме того, в статье рассматриваются подходы к повышению эффективности обучения студентов за счет интеграции геймификации, индивидуализированного обучения и других современных методов обучения с цифровыми технологиями. В статье также рассматриваются преимущества и недостатки грамотного использования цифровых ресурсов в системе образования.

Данная статья может служить руководством для преподавателей и образовательных организаций по эффективному использованию технологий в обучении английскому языку.

Основной целью данной статьи является изучение путей совершенствования методики использования цифровых технологий в обучении английскому языку. Будет проанализирована роль цифровых технологий в образовательном процессе, их эффективное использование и их роль в развитии навыков владения английским языком у школьников.

В статье используются различные методические подходы, такие как геймификация, интерактивные онлайн и офлайн программы обучения и искусственный интеллект.

С помощью методов, представленных в статье, было выявлено, что эффективное использование цифровых технологий в обучении английскому языку повысило интерес студентов к изучению языка и сделало процесс обучения более интерактивным и эффективным. Кроме того, студенты развили навыки самостоятельной работы и повысили уровень своих знаний.

Использование цифровых технологий в обучении английскому языку создает новые возможности для преподавателей и повышает мотивацию студентов. Цифровые технологии позволяют сделать уроки более интерактивными, индивидуально направлять процесс обучения студентов и повышать их интерес к изучению языка. В то же время преподавателям и образовательным учреждениям необходимо менять методы и разрабатывать новые подходы для решения проблем, которые могут возникнуть при использовании технологий.

Сегодня цифровые технологии играют значительную роль в системе образования. Процесс цифровизации ускоряется во всех секторах мира, особенно в образовании. В частности, использование возможностей цифровых технологий в обучении английскому языку оказывает существенное влияние на повышение интереса учащихся к уроку и развитие их способностей к самостоятельному обучению. В статье анализируется роль цифровых технологий в обучении английскому языку учащихся иноязычных школ и методические аспекты их эффективного использования.

Цифровые технологии, такие как онлайн-платформы, мобильные приложения, видео- и аудиоматериалы, а также такие инструменты, как виртуальная и дополненная реальность, играют важную роль в изучении английского языка. «Эффективное использование цифровых технологий в преподавании английского языка повышает мотивацию студентов и улучшает уровень их владения языком» [1]. Эти технологии могут предоставить студентам практические упражнения и тесты, интерактивное

обучение и доступ к дополнительным ресурсам. Он обеспечивает прямой доступ к процессу обучения, а также возможность развивать навыки самостоятельного и эффективного обучения.

Интерактивные платформы и мобильные приложения: например, такие приложения, как Duolingo, Quizlet и Memrise, помогают учащимся расширять словарный запас, изучать грамматику и практиковать язык. Благодаря этим инструментам учащиеся получают своевременные оценки, запоминают слова и работают с материалами разного уровня сложности.

Геймификация - это добавление игровых элементов в процесс изучения английского языка повышает мотивацию учащихся и помогает поддерживать их интерес. Тесты и интерактивные задания, разработанные в игровой форме, стимулируют учащихся к более активному участию. [2]

Использование виртуальной и дополненной реальности - это технологии, которые позволяют учащимся получать практический опыт посредством виртуальных экскурсий, разговоров на английском языке или удаленного общения, могут использоваться для обучения английскому языку. Эти технологии расширяют возможности учащихся понимать и использовать язык.

Искусственный интеллект и машинные переводчики. При обучении английскому языку технологии искусственного интеллекта и машинные переводчики (например, такие как Google Translate) могут помочь учащимся быстро усваивать новые слова и фразы. Эти инструменты позволяют учащимся выявлять и исправлять свои ошибки. [3]

Самое важное преимущество это то, что он создает новые методы обучения для студентов и делает процесс обучения интересным. Развивает у учащихся навыки самостоятельного обучения. Повышает мотивацию к изучению английского языка. Это позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику.

Но еще есть некоторые недостатки такие как ресурсы и инфраструктура, необходимые для внедрения цифровых технологий, которые могут быть ограничены. Например, у некоторых школьников могут возникнуть трудности с освоением технологий, учащиеся с ограниченным доступом в Интернет могут столкнуться с проблемами при организации занятий.

Использование цифровых технологий в обучении английскому языку повышает эффективность образовательного процесса, а также повышает интерес и мотивацию школьников к изучению языка. Однако преподавателям и образовательным учреждениям необходимо разрабатывать современные методы решения проблем, которые могут возникнуть при использовании технологий. Учителям необходимо тщательно выбирать подход к использованию технологий и адаптировать уроки с учетом потребностей каждого ученика.

References:

1. Smith, J. (2020). *"Digital Technologies in English Language Teaching."* Oxford University Press.
2. Edutopia. (2021). *"The Role of Gamification in Education."* <https://www.edutopia.org>.

3. "Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi" (Jalilov, 2019).
4. Salimov, M. (2020). *"Ta'limda innovatsion yondoshuvlar va raqamli texnologiyalar."*
5. Akhmedov, F. (2021). *"Innovatsion texnologiyalar asosida ingliz tilini o'rgatish metodikasi."* Nukus: Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti nashriyoti.
6. Rasulov, B. (2022). *"Ta'limda raqamli vositalardan foydalanishning samaradorligi."* Toshkent: O'qituvchilar nashriyoti.